

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 420 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda e'taklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Ismoilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehridin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	

KVALIMETRIK MONITORING BILAN BOG'LIQ XORIJIY TAJRIBA

Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,
Pedagogika kafedrası 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada ta'lim sifatini baholash va kvalimetrik monitoring tizimining ahamiyati tahlil qilinadi. Xalqaro tajriba asosida PISA va boshqa baholash tizimlarining o'rni ko'rib chiqilib, O'zbekiston ta'lim tizimida ularni joriy etish masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, rivojlangan mamlakatlardagi kvalimetrik monitoring mexanizmlari va ularning O'zbekiston sharoitiga moslashtirish imkoniyatlari o'rganiladi. Maqolada ta'lim sifatini oshirish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish, pedagoglarning malakasini oshirish va baholash tizimlarini takomillashtirish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, kvalimetrik monitoring, PISA, xalqaro tajriba, raqamli texnologiyalar, baholash tizimi, pedagog malakasi, o'zini o'zi baholash, innovatsion ta'lim.

Abstract: This article analyzes the significance of assessing education quality and the qualimetric monitoring system. Based on international experience, the role of assessment systems such as PISA and others is examined, and the issues of their implementation in Uzbekistan's education system are discussed. Additionally, the mechanisms of qualimetric monitoring in developed countries and their potential adaptation to Uzbekistan's context are analyzed. The article emphasizes the importance of integrating digital technologies, improving teacher qualifications, and refining assessment systems to enhance education quality.

Key words: education quality, qualimetric monitoring, PISA, international experience, digital technologies, assessment system, teacher qualification, self-assessment, innovative education.

Аннотация: В данной статье анализируется значение оценки качества образования и системы квалиметрического мониторинга. На основе международного опыта рассматривается роль таких оценочных систем, как PISA и другие, а также обсуждаются вопросы их внедрения в систему образования Узбекистана. Кроме того, проводится анализ механизмов квалиметрического мониторинга в развитых странах и возможности их адаптации к условиям Узбекистана. В статье подчёркивается важность внедрения цифровых технологий, повышения квалификации педагогов и совершенствования системы оценки для повышения качества образования.

Ключевые слова: качество образования, квалиметрический мониторинг, PISA, международный опыт, цифровые технологии, система оценки, квалификация педагогов, самооценка, инновационное образование.

KIRISH

Ta'lim sifatini baholash, tahlil qilish, monitoring qilish va uzluksiz takomillashtirib borish hozirgi zamon ta'lim tizimining eng dolzarb vazifalaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Boshqa sohalar kabi ta'lim sohasi ham jadal rivojlanib, modernizatsiya qilinayotganligi sababli uning foydalilik koeffitsientini aniqlash va baholash metodologiyalari ham doimiy ravishda takomillashtirib borilishi lozim. Bu borada kvalimetrik monitoring usuli muhim o'rin tutadi. Kvalimetrik monitoring – bu ta'lim sifati va samaradorligini o'lchash, tahlil qilish va rejalashtirishga qaratilgan ilmiy asoslangan baholash tizimi bo'lib, uning asosida o'qitish jarayonining miqdoriy va sifat jihatlarini bo'yicha batafsil ma'lumotlar to'planadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy xalqaro talablar darajasida sifatli mutaxassislar tayyorlash, ularning ta'lim sifatini boshqarish tizimini qayta tashkil etish, sifatli ta'lim xizmatlari ko'rsatish borasida motivatsiyani kuchaytirish, boshqaruvning strategik rejalashtirishga asoslangan yangi tamoyillarni hamda yalpi sifat boshqaruv tizimini joriy etish vazifalarini amalga oshirishni nazarda tutadi. Sifat tushunchasi yangi mazmun kashf etib, sifatga oid boshqaruv global xarakter kasb etib bormoqda ^[1].

Bugungi kunda xalqaro tajribaga nazar tashlansa, rivojlangan davlatlarda kvalimetrik monitoring tizimlari ta'lim jarayonida strategik qarorlar qabul qilish uchun muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda. Jumladan, AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Finlandiya, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda kvalimetrik monitoringning samarali mexanizmlari yo'lga qo'yilgan bo'lib, ular ta'lim sifatini oshirish, ta'lim muassasalarining natijadorligini baholash hamda o'quvchilarning bilimi va ko'nikmalarini tahlil qilish uchun keng qo'llanilmoqda. Bu tizimlar orqali ta'lim jarayonining holati real vaqt rejimida kuzatiladi, shuningdek, o'qituvchilar va o'quvchilar faoliyati doimiy ravishda monitoring qilinib, zarur o'zgarishlar kiritiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston ta'lim tizimida ham kvalimetrik monitoring usullarini joriy etish va xalqaro tajribadan samarali foydalanish masalasi dolzarb hisoblanadi. Yurtimizda ta'lim-tarbiya tizimini monitoring qilish transformatsiyasi endilikda takomillashtirib borilayotgan jarayonlardan hisoblanadi. Mamlakatimizda kvalimetrik monitoring tajribasining oshib borishi – ta'lim sohasidagi muammolarni aniqlash, ta'lim-tarbiya jarayonidagi miqdoriy o'sish dinamikasi, faoliyat natijalarini yaxlitlash, ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar samaradorligini tahlil qilish kabi umumiy faoliyatni nazorat qilish hamda boshqaruvning innovatsion tizimini yo'lga qo'yish tendensiyalariga imkoniyat yaratmoqda [2].

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim sifatini oshirish bo'yicha turli islohotlar amalga oshirilmoqda, biroq monitoring tizimining to'liq va mukammal shaklda ishlashi uchun zamonaviy baholash usullarini keng joriy etish talab etiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim sifatini kvalimetrik monitoring qilish bilan bog'liq xalqaro tajribani o'rganar ekanmiz, PISA va TIMSS kabi tizimlarni alohida e'tirof etish joiz. PISA va TIMSS kabi xalqaro baholash tizimlarining natijalarini tahlil qilish hamda ta'lim jarayonini raqamlashtirish orqali har bir o'quvchining rivojlanish ko'rsatkichlarini muntazam kuzatib borish mumkin.

PISA (Programme for International Student Assessment) – bu Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) tomonidan 1997-yilda tashkil etilgan xalqaro baholash dasturidir [3]. Uning asosiy maqsadi – 15 yoshli o'quvchilarning o'qish savodxonligi, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha bilim va ko'nikmalarini baholashdir. PISA testlari har uch yilda bir marta o'tkazilib, o'quvchilarning hayotiy vaziyatlarda bilimlarini qo'llash qobiliyatini aniqlashga qaratilgan [4].

PISA testlarining tarkibi o'qish savodxonligi, matematika savodxonligi, tabiiy fanlar, hamkorlikda muammolarni hal qilish va moliyaviy savodxonlikdan iborat [5].

PISA testlari natijalari asosida mamlakatlar ta'lim tizimida islohotlar amalga oshiradi. Masalan, Sharqiy Osiyo mamlakatlari – Xitoy, Koreya, Singapur, Yaponiya, shuningdek, Yevropada – Finlandiya, Estoniya, Shveysariya, Polsha va Niderlandiya kabi davlatlarning o'rta ta'lim tizimi yaxshi rivojlanganligi aniqlangan. Shu munosabat bilan PISA kabi kvalimetrik monitoring tizimlari jahon ta'lim tizimida o'z o'rnini mustahkamlab bormoqda. O'zbekiston PISA tadqiqotida ilk bor 2022-yilda ishtirok etdi va 2025-yilda o'tkaziladigan tadqiqotga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu ishtirok mamlakat ta'lim tizimining xalqaro miqyosdagi o'rnini aniqlashga xizmat qiladi [6].

Shu bilan birga, ta'limni kvalimetrik monitoring qilish bilan bog'liq rivojlangan davlatlarning tajribalari tashqaridan bir-biriga shaklan o'xshash tuyulsa-da, ular orasidagi juz'iy farqlarni ko'rishimiz mumkin. Mazkur tajribalar ta'lim sifatini belgilab beruvchi kriteriyalarning unisiga yoki bunisiga chuqurroq yo'nalganlik bilan bir-biridan farq qiladi. Masalan, AQSh ta'lim tizimida kvalimetrik monitoring asosan standartlashtirilgan test tizimlari, raqamli baholash platformalari va individual o'quv yutuqlari bo'yicha tahlil usullari orqali amalga oshiriladi. Bu tizim o'quvchilarning akademik natijalarini, o'qituvchilarning pedagogik yondashuvlarini va ta'lim muassasalari samaradorligini baholashga xizmat qiladi.

Finlyandiya tajribasida esa kvalimetrik monitoringga kompleks yondashuv qo'llanilib, bu jarayonda nafaqat o'quvchilarning natijalari, balki ularning ijtimoiy-emotsional rivojlanishi va kreativ fikrlash darajasi ham hisobga olinadi.

Shuningdek, Janubiy Koreya va Singapur kabi davlatlarda kvalimetrik monitoring raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilib, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (Big Data) yordamida ta'lim sifatining har tomonlama tahlili amalga oshirilmoqda. Bu davlatlarda har bir o'quvchining rivojlanish dinamikasi maxsus dasturlar orqali kuzatib boriladi va individual o'qitish strategiyalari ishlab chiqiladi. Buyuk Britaniya tajribasi esa ta'lim muassasalarining o'zini o'zi baholash tizimi bilan ajralib turadi. Bu tizim doirasida har bir maktab yoki oliy ta'lim muassasasi o'zining ta'lim sifatini baholash uchun mustaqil monitoring tizimini ishlab chiqadi va natijalari asosida strategik rivojlanish yo'nalishlarini belgilaydi.

Yuqorida keltirilgan fikrlarni tahlil qilar ekanmiz, O'zbekiston ta'lim tizimida kvalimetrik monitoringdan foydalanish jarayoni mavjud, biroq u hozircha boshlang'ich darajada. Fikrimizcha, milliy ta'lim tizimimizda kvalimetrik monitoringni xalqaro tajribani implementatsiya qilish orqali takomillashtirish dolzarb masaladir. Bu jarayonning samaradorligini oshirish uchun, eng avvalo, baholash tizimini tubdan qayta ko'rib chiqish, xalqaro tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish lozim. Darhaqiqat, hozirda milliy ta'lim tizimimizni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali ta'lim jarayonini real vaqt rejimida kuzatish tizimini yaratish zarur.

Janubiy Koreya va Singapur misolida ko'rish mumkinki, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (Big Data) ta'lim jarayonining har bir bosqichini tahlil qilish imkonini beradi. O'zbekiston sharoitida ham har bir o'quvchining bilim darajasini, rivojlanish dinamikasini va o'qituvchilarning pedagogik yondashuvlarini kuzatib borish uchun maxsus dasturiy platformalarni ishlab chiqish zarur. Ushbu platformalar orqali nafaqat o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi, balki ularning mustaqil fikrlashi, muammolarni hal qilish qobiliyati va tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalari ham baholanishi kerak. Shuningdek, mamlakatimizdagi ta'lim muassasalarining o'zini o'zi baholash tizimini rivojlantirish muhimdir. Buyuk Britaniya tajribasi asosida har bir maktab va oliy ta'lim muassasasi o'zining ta'lim sifati va natijalarini mustaqil tahlil qilishi, yutuq va kamchiliklarini aniqlashi, shuningdek, strategik rivojlanish rejalarini ishlab chiqishi lozim. Buning uchun ta'lim muassasalari tomonidan muntazam ravishda ichki monitoring tizimi yuritilishi va natijalarga asoslanib tegishli o'zgarishlar amalga oshirilishi talab etiladi. Finlyandiya tajribasi esa shuni ko'rsatadiki, ta'lim sifati monitoringi samarali bo'lishi uchun pedagoglar zamonaviy baholash usullarini mukammal bilishi, o'quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini ham tahlil qila olishi kerak. Shu sababli, O'zbekiston o'qituvchilari uchun xalqaro tajribaga asoslangan malaka oshirish dasturlarini kengaytirish tavsiya etiladi. Shuningdek, standartlashtirilgan test tizimlarini takomillashtirish zarur.

AQSh tajribasidan kelib chiqib, O'zbekistonda ham baholash tizimini individual yondashuv asosida shakllantirish lozim. Hozirgi kunda aksariyat test tizimlari asosan yodlangan bilimlarni tekshirishga qaratilgan bo'lsa, ularni tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va amaliy bilimlarni qo'llay olish kabi ko'nikmalarni baholashga yo'naltirish talab etiladi. Bundan tashqari, test natijalariga asoslangan individual ta'lim yo'nalishlarini shakllantirish, har bir o'quvchining kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, ularga mos keladigan o'qitish metodikasini ishlab chiqish lozim.

Ma'lumotlarga ko'ra, PISA 2025 tadqiqotida jami 233 ta ta'lim muassasasi qatnashmoqda, ulardan 17 tasi Prezident maktablari hamda ixtisoslashtirilgan maktablar, 4 ta xususiy maktab, 1 ta maktab-internati, 1 ta harbiy musiqa akademik litseyi, 1 ta Respublika olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash maktabi, 209 tasini esa oddiy umumiy o'rta ta'lim maktablari tashkil etadi. Tadqiqot shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekiston o'quvchilari PISA testlarida xalqaro darajaga nisbatan past natijalarni qayd etmoqda. Mutaxassislar buning asosiy sababini o'quv dasturlarining kompetensiyaga asoslangan baholash tizimiga mos kelmasligi bilan izohlashmoqda. Singapur va Janubiy Koreya PISA testlariga tayyorlov bo'yicha maxsus markazlar tashkil etib, metodik materiallar ishlab chiqmoqda va natijada dunyoda eng yuqori o'rnlarni egallab kelmoqda. Shu munosabat bilan, O'zbekiston o'quvchilarning PISA baholash dasturida yuqori natijalarga erishishini ta'minlash maqsadida maxsus PISA metodik markazini tashkil etish lozim. Ushbu markaz PISA testlarini chuqur o'rganish, maxsus o'quv dasturlarini ishlab chiqish hamda o'qituvchilarni tayyorlash kabi funksional vazifalarni amalga oshirishi kerak.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston ta'lim tizimida kvalimetrik monitoringni takomillashtirish uchun xalqaro tajribalarni chuqur o'rganish va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish talab etiladi. Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, ta'lim muassasalarining o'zini o'zi baholash tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasini oshirish va standartlashtirilgan baholash tizimlarini takomillashtirish orqali O'zbekiston ta'limining sifati sezilarli darajada oshishi mumkin. Shu bilan birga, baholash tizimida nafaqat akademik yutuqlar, balki o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishi ham e'tiborga olinishi lozim. Ushbu strategiyalar amalga oshirilsa, O'zbekiston ta'limi xalqaro maydonda raqobatbardosh bo'lishi va kelajak avlodga yanada sifatli ta'lim berilishi ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Turganov Y., Qo'shmurodov A. Sifat, ta'lim sifati, ta'lim sifatini boshqarish tushunchalarining ilmiy-pedagogik talqini // Ilmiy maqola. Inter Education & Global Study ilmiy-nazariy metodik jurnali. – 2024-y., – 261-bet.
2. Samadov U.S. Ta'lim sifatini kvalimetrik monitoring qilish: muammo va yechimlari // Ilmiy maqola. Ta'lim va taraqqiyot ilmiy-uslubiy jurnali. – 2024-y., – 3-bet.
3. PISA xalqaro baholash dasturida matematikaga oid mazmun sohalari // Maqola. Manba: <https://azkurs.org/>
4. PISA tadqiqotlarining xususiyatlari // Maqola. Manba: <https://ilmiybaza.uz/>
5. PISA dasturi haqida // Maqola. Manba: <https://baxtiyor.uz/>
6. PISA 2025 tadqiqotida O'zbekistondan ishtirok etadigan maktablar soni ma'lum bo'ldi // Maqola. Manba: <https://xalqtaliminfo.uz/>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.